

**QANDLI DIABET BILAN XASTALANGAN BEMORLARDA KORONAVIRUS
INFEKTSIYASINING KECHISHI VA UNING PROFLAKTIKASI**

**ПЕРЕДАЧА КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ
ДИАБЕТОМ И ЕГО ПРОФИЛАКТИКА**

**TRANSMISSION OF CORONAVIRUS INFECTION IN PATIENTS WITH DIABETES
AND ITS PREVENTION**

Yusupova M.M., Axunjonova H.A.
Central Asian Medical University xalqaro tibbiyot universiteti

Annotatsiya. Maqolada koronavirus pandemiyasi vaqtida shifoxonada 2019-2022 yillar mobaynida davolangan 58 nafar bemorning kasallik tarixidan olingan ma'lumotlar ko'rib chiqilgan va statistikasi jamlangan. Klinik ko'rinishlari, kechishiga, diagnostik usullariga qarab muhokama qilinadi. Davolashdan keyingi statistika va natijalari keltirilgan.

Kalit so'zlar: COVID-19, koronavirus, qandli diabet, pnevmoniya, arterial gipertenziya, yurak ishemik kasalligi, surunkali obstruktiv o'pka kasalliklari.

Аннотация. В статье рассмотрены история болезни и статистика 58 пациентов, находившихся на лечении в больнице во время пандемии коронавируса в 2019-2022 гг. Обсуждаются клинические проявления, течение и методы диагностики. Представлены статистика и результаты после лечения.

Ключевые слова: COVID-19, коронавирус, сахарный диабет, пневмония, артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца, хроническая обструктивная болезнь легких.

Annotation. The article examines the medical history and statistics of 58 patients who were treated in the hospital during the coronavirus pandemic in 2019-2022. Clinical manifestations, course and diagnostic methods are discussed. Statistics and results after treatment are presented.

Key words: COVID-19, coronavirus, diabetes mellitus, pneumonia, arterial hypertension, coronary heart disease, chronic obstructive pulmonary disease.

Kirish. Ushbu kasallikka moyil bo'lgan odamlarning eng zaif toifalariga yurak-qon tomir kasalliklari (yurak ishemik kasalligi (YuIK), yurak etishmovchiligi, arterial gipertenziya, serebrovaskulyar kasalliklar), surunkali obstruktiv o'pka kasalliklari (SOO'K), surunkali buyrak yetishmovchiligi kabi og'ir surunkali kasalliklari bo'lgan bemorlar hamda albatta, qandli diabet kasallihi bo'lgan bemorlar kiradi. Yillar mobaynida surunkali kasallik bilan kurashib kelayotgan organizm uchun bu kasallik fonida yana ham og'ir oqibatlariga, kasallik simptomlarining yangilanishiga, qolaversa davolashning aniq standartlari va qo'llaniladigan preparatlarning aynan asosiy kasallik kechishiga ta'siri oqibatida juda og'ir oqibatlariga olib kelgan. Surunkali kasalliklardan biri qandli diabet (QD) giperglikemiya sharoitida infeksiyaning yanada og'ir kechishi va ushbu bemorlarda boshqa og'irlashtiruvchi omillar tufayli salbiy oqibatlarining rivojlanishi uchun muhim xavf omillaridan biri hisoblanadi. Bemorlar, masalan, keksalik, semizlik, qo'shma kasalliklarning yuqori darajasi (arterial gipertoniya, yurak-qon tomir kasalliklari) kasallik kechishiga sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda. COVID-19 da qondagi qand miqdorining ko'tarilganligi sababli o'lim uchun xavf omilidir. Bu bemorlarda alveolalar sekretsiyasida glyukoza, virus replikatsiyasining kuchayishi, virusga qarshi immunitetning buzilishi, neytrofiliya, o'pkaning tuzilishi va faoliyatidagi buzilishlarning kuchayishi bemorlarning o'limi yuqoriligi bilan bog'liq. Virusli invaziya natijasida kelib chiqqan gipersitokinemiya (Sitokin bo'roni), doimiy yallig'lanish reaksiyasi bilan bog'liq koagulyatsiya faollashuvi va virusning buyraklarga bevosita ta'sir qilish bilan bog'liq bo'lgan o'tkir buyrak yetishmovchiligi bilan bog'liq.

Dunyo mamlakatlari olimlarining aniqlashicha, SARS COV-2 virusi insonning maqsadli hujayralarini (birinchi navbatda o'pkaning alveolyar hujayralarini) ishg'ol qilish uchun uning

retseptorlari bilan aloqa qilishi kerak [1]. 2-turdagi angiotensinga sintezlovchi ferment (ACE2) yangi koronavirus uchun shunday retseptor ekanligi aniqlandi. Bu fermentning ifodalanishi og'iz bo'shlig'i shilliq qavatida, burun shilliq qavatlari va o'pka to'qimalarida (2-toifa alveolyar hujayralarda) ancha yuqori bo'ladi. Shuning uchun virus uchun "kirish eshigi" yuqori nafas yo'llari bo'lib, undan keyin virus o'pkaga osongina kirib, alveolalarga ta'sir qilib, pnevmoniya va nafas etishmovchiligining tez rivojlanishiga sabab bo'ladi [2]. ACE2 ifodasi yo'g'on ichak enterotsit hujayralari, miokard hujayralari, proksimal buyrak kanalchalari, jigar va oshqozon osti beziga ham ta'sir qiladi. Yangi koronavirus retseptorlari ifodasining bunday lokalizatsiyasi diareya, hidni yo'qotish va birinchi marta vaqtinchalik giperglikemiya kabi kasallikning boshqa ko'rinishlarini ham keltirib chiqarishi mumkin [3]. Virus boshqa a'zolar hujayralar yuzasida o'zining ACE2 retseptorlari bilan bog'langandan so'ng, transmembran serin proteaza (TMPRSS2) ACE2 retseptorini "kesadi", bu virus faollashishiga olib keladi va u retseptor bilan birgalikda hujayra ichiga kiritiladi, u erda uning keyingi replikatsiyasi sodir bo'ladi. Sichqonlar ustida olib borilgan eksperimental tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, bir qator organlar va to'qimalarda (buyraklar, jigar, oshqozon osti bezi) giperglikemiya sharoitida ACE2 miqdori ko'p marta ortadi. Shu bilan birga, o'pka to'qimasida giperglikemiya mavjud bo'lganda, ACE2 retseptorining glikozlanish jarayoni (ya'ni, oqsilning glyukoza bilan bog'lanishi) faollashishi isbotlangan, bu uning SARS COV-2 virusiga yaqinligini oshiradi [4]. Shuning uchun DMda nafaqat retseptorning (ko'p to'qimalarda) ifodasi, balki uning koronavirus bilan bog'lanishi ham ortadi. Ikkala jarayon ham diabetga chalingan bemorlarning virusli hujumga nisbatan sezgirligini oshiradi.

Tadqiqot maqsadi: Qandli diabet kasalligi bilan xastalangan bemorlarda COVID-19 pnevmoniyasi kechishini tahlil qilish.

Materiallar va usullar. Ushbu tadqiqotni amalga oshirish uchun "RSHTYOIMFF" shifoxonasining 2019-2022 yil orasidagi kasallik tarixi bilan ish olib borildi. Umumiy qon, siydik, qonning bioximik tahlili, rentgen va KT natijalari hamda bemorlardan yig'ilgan anamnezlar tahlil qilindi.

Natijalar. Bemorlar kasallik tarixini o'rganishda quyidagi ma'lumotlar olindi: 58 nafar bemorning kasallik tarixi va o'zlaridan olingan ma'lumotlar tahlil qilindi. Olingan ma'lumotlarda bemorlar 26 yoshdan 81 yoshgacha. Ulardan 32 nafari ayol (60 foiz) va 26 nafari erkak (45 foiz tadqiqot) [5]. Barcha bemorlar 2 guruhga bo'lingan: 1-guruh – qandli diabet kasalligi bilan doimiy nazoratda turib davolanib turadigan bemorlar bo'lib, COVID-19 bilan xastalanib pnevmoniya bilan og'rikan bemorlar 35 ta bemor (60%) va 2-guruh – qandli diabet bilan xastalanmagan, COVID-19 bilan xastalanib pnevmoniya bilan kasallangan bemorlar 23 ta (40%). Barcha bemorlar klinik ko'rsatmalarda belgilangan sxema bo'yicha davolanganlar (SSV tomonidan chiqarilgan COVID-19 bilan kasallangan bemorlarni davolash bo'yicha amaliy ko'nikmalar 7-ildovasi, 2020) [6]. 1-guruhdagi bemorlarda nafas olish tizimidan asoratlar kuzatiladi: jismoniy ishlar va dam olish paytida nafas qisilishi bemorlarning 80% da; kislorodni to'yinganlik ko'rsatkichlari 90% dan past; o'zgarishlarning rivojlanishi o'pkada rentgen va KT ma'lumotlariga ko'ra (o'pkada o'zgarishlar hajmining 50% dan ko'proq). Beqaror gemodinamikasi (sistolik qon bosimi <100 mm Hg yoki diastolik qon bosimi <60) bilan birga keladigan qandli diabet bilan kasallangan COVID-19 pnevmoniyasi bilan og'rikan bemorlarda asorat sifatida mm. rt. Art.; (siydik chiqarish <30 ml/soat) [7]. Qandli diabet bilan og'rikan bemorlarning 80% dan ortig'i ortiqcha vazndan aziyat chekishi aniqlandi, bu esa, o'z navbatida bemor uchun mustaqil xavf omilidir.

Shu bilan birga, o'rtacha tana vazni (65-70 kg) < 35 kg / m² bo'lgan odamlarda bemorlarni sun'iy shamollatishga o'tkazish zarurati tug'iladi. Bu bemorlarda o'pka zararlanishi, arterial gipertenziya va diabetning mavjudligidan qat'iy nazar 1,5 barobar oshdi. Bemorlarning 2-guruhlarda, to'yinganlik ko'rsatkichlari (SpO₂ <93%) 92-98% oralig'ida edi, jismoniy zo'riqish paytida nafas qisilishi paydo bo'ldi. 20% hollarda bemorning dam olish vaqtida nafas qisilishi yo'q [8]. Shuningdek, 2-guruhdagi bemorlarda qon bosimi ko'rsatkichlari mavjud me'yorlar (sistolik qon bosimi > 100-110 mm Hg yoki diastolik qon bosimi > 70-90 mm Hg). 1-guruh bemorlarining o'lim darajasi ancha yuqori va bemorlarning umumiy sonining 60% ni, 2-guruh bemorlarining o'lim darajasi 40% ni tashkil qilgan.

Xulosa: Yuqorida olib borilgan tekshiruv natijalariga asosan COVID-19 infeksiyasi yallig'lanishni kuchaytirishi, immun tizimining javob xarakterini o'zgartirishi va diabetda glyukemik nazoratni buzishi kuzatildi. Koronavirus infeksiyasi diabet bilan og'rikan bemorlarda asoratlar xavfini

oshirdi, bu tromboemboliya yoki yurak-qon tomir va nafas olish etishmovchiligining rivojlanishiga olib keldi. Bemorlarning ushbu guruhda COVID-19 ga qarshi emlashni targ'ib qilish ayniqsa muhim sanaladi. 1-guruhdagi bemorlarda COVID-19 pnevmoniyaning og'ir kechishi ushbu guruhda qandli diabet kasalligi bilan birga, bemorlarning keksa yoshda ekanligi, semizligi, qo'shma kasalliklarning yuqori darajasi kabi og'irlashtiruvchi omillar (arterial gipertenziya, yurak-qon tomir kasalliklari, tromboemboliya) hisoblanadi. Natijada, o'lim 1-guruhdagi bemorlarda ko'proq kuzatilgan. 2-guruhdagi bemorlarda COVID-19 pnevmoniyasi engil kechib, qo'shimcha kasalliklar bo'lmagani uchun o'lim darajasi kamroq kuzatildi.

Amaliy tavsiyalar:

1. Qo'shimcha somatik kasalliklari bor bemorlar tana vaznini kamaytirish, ya'ni turmush tarzida zo'riqmaganda holda jismoniy harakatlarni ko'paytirish va qat'iy parhezga rioya qilish.
2. COVID-19 kasalligi bilan davolanish mobaynida qondagi qand miqdorini doimiy nazorat qilish kerak bo'lsa, davolash mobaynida insulin terapiyani birga olib borish.
3. Qo'shimcha somatik kasalligi bo'lgan insonlar shaxsiy gigiyena qoidalariga qat'iy amal qilish.
4. Vitamin E ni davolash kursidan so'ng 1 oy mobaynida bemorlarga qo'llashni tavsiya etamiz. Bu antioksidant ta'sirga ega, gem va oqsillarning biosintezida, hujayra proliferatsiyasida, to'qimalarning nafas olishida va to'qimalar almashinuvining boshqa muhim jarayonlarida ishtirok etadi, eritrotsitlar gemolizini oldini oladi, o'tkazuvchanlikni va kapillyarlarning mo'rtligini oshirishni oldini oladi; oqsillar va kollagen sintezini rag'batlantiradi. Asosiy maqsad esa o'pkaning zararlanishidan keyingi tiklanishiga katta yordam beradi.

Foydalangan adabiyotlar:

1. Мокрышева Н.Г., Галстян Г.Р., Киржаков М.А., и др. Рекомендации для врачей по лечению эндокринных заболеваний в условиях пандемии COVID-19. Пандемия COVID-19 и эндокринопатии. - М.: ФГБУ «НМИЦ эндокринологии», 2020. Доступно по: <https://www.endocrincentr.ru/rekomendacii-dlya-vrachey-po-lecheniyu-endokrinyh-zabolevaniy-v-usloviyah>. Ссылка активна на 28.04.2020.
2. Гринева Е.Н., Халимов Ю.Ш., Бабенко А.Ю., и др. Рекомендации по ведению больных COVID-19 и эндокринными заболеваниями в период пандемии. - М.: ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова», 2020. Доступно по: <http://www.almazovcentre.ru/?p=62944>. Ссылка активна на 28.04.2020.
3. Abdumannabovna A.K., Asadullaevna K.S. Disease with postcovid gastroduodenitis and the role of diet in treatment //European Journal of modern medicine and practice. - 2022. - Т. 2. - №. 3. - С. 52-55.
4. Akhundjonova K.A., Tillaboeva S.Z., Ibragimova N.Pakhlavonzhon // Nutrition rates in patients with complications of coronavirus infection // Международный научный журнал «Научный импульс» № 5 (100), часть 2 Декабрь, 2022. 204-206 стр.
5. Abdumannabovna A.K., Asadullaevna K.S Disease with postcovid gastroduodenitis and the role of diet in treatment // European Journal of modern medicine and practice 2 (3), 52-55
6. Mamlakat, Y. (2022). Literature Review of Cardiovascular Pathology in Coronavirus Infection. *Central Asian Journal Of Medical And Natural Sciences*, 3(2), 396-400.
7. Mamlakat, Y., & Kamola, N. (2022). Postcovid syndrome: arterial hypertension // *European Journal Of Modern Medicine And Practice*, 2(3), 135-138.
8. Mamlakathon, Y. (2022). Myocardia after covid-19, conclusions of the american college of cardiology algorithm // *Web of Scientist: International Scientific Research Journal*, 3(12), 437-442.